

УДК 621.3.013:615.47
**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАТУШКИ В КОНФИГУРАЦИЯХ С ФЕРРОМАГНИТНЫМ
И ВОЗДУШНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В COMSOL MULTIPHYSICS ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СТЕПАНЕНКО

Аспирант приборостроительного факультета Белорусского национального
технического университета

Научный руководитель – **А.Л. САВЧЕНКО**

Минск, Республика Беларусь

Аннотация: В данной научной работе проведен сравнительный анализ работы видов цилиндрической катушки с ферромагнитным и воздушным сердечниками. Длина такой катушки составляет 790 мм и намотана равномерно 19 витками внешним диаметром накрутки 5.5 мм, толщина провода 1 мм. Рассмотрены подходы и отличия при проектировании двух указанных вариантов магнитных излучателей, свойства применяемых материалов, и их влияние на выходные параметры в программе COMSOL Multiphysics. В ходе проводимых исследований определены значения магнитной индукции, плотности тока и плотности электромагнитных потерь в объёме для трёх режимов работы при симуляции: 5 А, 10 А и 15 А. Графически показано распределение параметров внутри медного провода и значения индукции магнитного поля в зависимости от участка магнитного излучателя. Рассмотрены возможные области применения магнитных излучателей и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: Магнитотерапия, САЕ моделирование, COMSOL Multiphysics, сравнительный анализ, магнитные излучатели.

Магнитотерапия как область реабилитации в медицинской сфере активно развивается с 30-х годов прошлого века, а медицинские аппараты широко применяются в организациях здравоохранения. Такая востребованность основывается на том, что магнитотерапия является проверенным и надежным средством лечения и реабилитации, который также является неинвазивным и практически безболезненным, при этом обеспечивается эффективный результат [1].

Как и в любой развивающейся области, со временем, появляется необходимость разработки узконаправленных специализированных изделий и аппаратов или совершенствование имеющихся. Основным объектом для исследования и совершенствования по данному направлению является рабочий орган прибора, где происходит генерация магнитного поля. В некоторых научных работах отмечается, что цилиндрический способ намотки медного провода является предпочтительным. Ввиду больших временных и финансовых затрат на изучение свойств различных видов и разновидностей магнитных излучателей появляется необходимость применения компьютерных технологий. Поэтому для решения данных задач использовалась программа для САЕ-анализа.

При выборе программного обеспечения важным является вопрос о доступности приобретения лицензии и программного функционала. В качестве таких программ наиболее подходящими признаны COMSOL Multiphysics и Ansys Electronics ввиду наличия детального руководства к применению и удобного и понятного интерфейса для взаимодействия. При проведении данного исследования было принято решение о применении COMSOL Multiphysics Версии 6.1. В процессе исследования ферромагнитных материалов важно

правильно учитывать как их свойства, так и особенности в применении на практике. В данной научной статье рассмотрен доступный в пакете COMSOL функционал для моделирования ферромагнитных материалов [2,3].

При выборе материалов для проведения анализа необходимо определить их классификационные признаки и отличительные магнитные свойства между ними. При классификации следует учитывать, что материалы делятся на группы с различной способностью концентрировать магнитный поток. Диамагнетики и парамагнетики слабо влияют на внешнее поле, магнитомягкие ферромагнетики эффективно усиливают поток, но теряют намагниченность без внешнего поля, а применение магнитотвёрдых ферромагнетиков позволяет генерировать стационарное магнитное поле без подвода внешней энергии за счет стабильной остаточной намагниченности материала. При этом важно учитывать, что существуют сплавы с промежуточными свойствами, а также гистерезисными потерями, зависящими от цикла намагничивания/размагничивания [4,5].

При запуске программы для моделирования и анализа магнитного поля используется модуль AC/DC интерфейс magnetic field, благодаря которому можно рассматривать особенности поведения магнитных материалов и генерируемых ими магнитных полей в различных условиях. Для исследования использовалась магнитная катушка с высоким качеством намотки длиной 790 мм, которая намотана равномерно 19 витками внешним диаметром накрутки 5.5 мм, толщина провода 1 мм. На рассматриваемую катушку подается ток 5, 10 и 25 А. В качестве материала для ферромагнетика использовался цельный пескоструйно обработанный, полированный железный элемент цилиндрической формы диаметром 5 мм и длиной 34 мм. На рисунке 1 показан внешний вид катушки вместе с сердечником [6].

Рисунок 1. Внешний вид магнитного цилиндрического излучателя с сердечником

В численных моделях цилиндрической катушки с воздушным сердечником и с ферромагнитным сердечником были построены качественные адаптивные сетки в COMSOL Multiphysics. Сетка для катушки воздушного сердечника состояла из 49928 треугольных элементов (минимальный размер сетки 0.491 мм, средний размер сетки 0.794 мм) и 534875 тетраэдров (минимальный размер сетки 0.191 мм, средний размер сетки 0.643 мм). Сетка для катушки с сердечником состояла из 110640 треугольных элементов (минимальный размер сетки 0.482 мм, средний размер сетки 0.876 мм) и 1018845 тетраэдров (минимальный размер сетки 0.154 мм, средний размер сетки 0.655 мм).

Параметры и функциональные зависимости материалов берутся из технических спецификаций библиотек материалов COMSOL. Выбранные материалы для проведения анализа для сердечника, катушки и окружающей среды записаны в таблице 1, где указаны

также их физические свойства.

Таблица 1. Свойства применяемых материалов

Характеристики материалов		
Воздух	Средняя молярная масса	0,02897 кг/моль
	Относительная проницаемость	1
	Отношение удельных теплоемкостей	1,4
	Электропроводность	0 См/м
	Теплопроводность	0,03 Вт/(м·К)
	Плотность	1,2 кг/м ³
	Удельная теплоемкость	1005 Дж/(кг·К)
	Коэффициент теплового расширения	$3,43 \cdot 10^{-3}$
Медь	Электропроводность	$5,96 \cdot 10^7$ С/м
	Относительная магнитная проницаемость	1
	Относительная диэлектрическая проницаемость	0
	Коэффициент теплового расширения	$16 \cdot 10^{-6}$
	Теплоемкость	385 Дж/(кг·К)
	Плотность	8960 кг/м ³
	Модуль Юнга	115 ГПа
	Коэффициент Пуассона	0,34
Железо	Модуль сдвига	45 ГПа
	Теплоемкость	452 Дж/(кг·К)
	Плотность	7870 кг/м ³
	Термическая деформация	350 Мпа
	Модуль Юнга	212 ГПа
	Коэффициент Пуассона	0,29
	Модуль объемной упругости	16,7 ГПа
Модуль сдвига	82 ГПа	

В ходе исследования проводилось изучение импульсного магнитного поля с задающей частотой 100 Гц. Выбор такой частоты обусловлен тем, что магнитные поля низкой частоты диапазоном 0,01–100 Гц проникают в ткани пациента на глубину до 10 см без опасного теплового воздействия. Они стимулируют регенерацию тканей и ускоряют заживление ран, в частности трофических язв голени, за счёт эпителизации поверхности раны. Генерируемое магнитное поле способно также модулировать уровень нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые регулируют настроение человека, его сон и болевую чувствительность, одновременно с этим снижается концентрация гормона стресса кортизола. В ходе терапии также улучшается гемодинамика за счёт расслабления гладкой мускулатуры сосудов вследствие воздействия на неё магнитного поля. Это позволяет оптимизировать доставку кислорода и питательных веществ, а также выведение продуктов метаболизма. Кроме того снижается вязкость, ускоряется ток крови и предотвращается тромбообразование [7,8].

После внесения всех необходимых входных параметров в программу COMSOL Multiphysics были получены следующие результаты по изучаемым показателям магнитотерапии – магнитная индукция, плотность тока и плотность электромагнитной потери в объёме, которые дают представление, какое воздействие генерирует магнитный излучатель и какие электромагнитные потери возникают при работе. На рисунке 2 показано распределение магнитного поля внутри катушки для двух рассматриваемых вариантов магнитных цилиндрических излучателей. По площади изучаемого сегмента видно, что наибольшее значение магнитной индукции (10 мТл) располагается ближе к внутренней части

и занимает примерно 25-30% от площади среза медного провода. В то время как во втором варианте наибольшая магнитная индукция (~13 мТл) занимает уже 50% от площади сечения медного провода, что говорит о большей концентрации магнитной индукции в катушке с сердечником, вследствие чего усиливается воздействие магнитного поля. Благодаря этому получается усиленный эффект от воздействия при использовании катушки с ферромагнитным сердечником [9].

Рисунок 2. Распределение магнитной индукции для цилиндрической катушки с воздушным и ферромагнитным сердечником

На рисунке 3 показано распределение плотности тока для двух рассматриваемых вариантов, где видно, что плотность тока остается примерно одинаковой с минимальной разницей. Это связано с тем, что плотность тока определяется как величина электрического тока, протекающего через единицу площади поперечного сечения проводника и от других параметров магнитного поля не зависит.

Рисунок 3. Распределение плотности тока для цилиндрической катушки с воздушным и ферромагнитным сердечником

Также возможности программного обеспечения COMSOL Multiphysics позволяют построить графики зависимостей между параметрами или между параметром и областью рассматриваемого объекта, и увидеть на отдельных участках катушки отклонения, как, например, на рисунке 4 показано распределение магнитной индукции вдоль длины катушки для двух вариантов – при наличии и отсутствии сердечника. По вертикальной оси откладывается магнитная индукция, мТл, по горизонтальной оси показана длина участка вдоль всей конструкции магнитного излучателя, мм. Также можно увидеть, что наибольшее значение магнитной индукции наблюдается в центральной части катушки, наибольшее значение наблюдается с 13 по 16 витки катушки. Характер изменения индукции по всей длине катушки в обоих случаях линейный.

Рисунок 4. Распределение плотности тока для цилиндрической катушки с воздушным и ферромагнитным сердечником

Вышеописанные и прочие данные сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты компьютерного моделирования

Параметр	Значение параметра	Цилиндрическая катушка	
		Без сердечника	С сердечником
Магнитная индукция, мТл	При 5 А	5,03	6,63
	При 10 А	10	13,3
	При 15 А	23,2	30.12
Плотность тока, А/м ²	При 5 А	$6.37 \cdot 10^6$	$6.41 \cdot 10^6$
	При 10 А	$1,65 \cdot 10^7$	$1,68 \cdot 10^7$
	При 15 А	$3,18 \cdot 10^7$	$3,27 \cdot 10^7$
Плотность электромагнитной потери в объеме, Вт/м ³	При 5 А	$2,40 \cdot 10^{13}$	$3,18 \cdot 10^{13}$
	При 10 А	$1,42 \cdot 10^{14}$	$1,56 \cdot 10^{14}$
	При 15 А	$1,20 \cdot 10^{14}$	$1,85 \cdot 10^{14}$

По итогам проведённых исследований видно, что катушки с воздушным сердечником не имеют больших значений потерь на вихревые токи в магнитном материале, что делает их предпочтительными в ситуациях, где необходима линейность магнитных характеристик и минимизация тепловых потерь в сердечнике. Магнитная индукция излучателей растёт линейно в диапазоне токов 5–15 А, а нелинейные искажения не зависят от величины протекающего тока. Плотность электромагнитных потерь в объёме у катушек с воздушным сердечником при токах 10–15 А оказывается ниже, чем у катушки с ферромагнитным сердечником, что позволяет говорить о том, что такие конструкции при высоких токах с точки зрения теплового режима предпочтительны.

В то же время катушки с ферромагнитным сердечником показывают своё преимущество в усилении магнитного поля. При одинаковом токе магнитная индукция оказывается на 30–35% выше. Это достигается за счёт концентрации магнитного потока ферромагнитным материалом с высокой магнитной проницаемостью. Благодаря этому нужную индуктивность

можно получить при гораздо меньшем числе витков, что приводит к существенно меньшим габаритам катушки и снижению потерь, вызванных за счет используемого для магнитного излучателя материала, за счёт уменьшения длины провода. Однако с ростом тока наблюдаются признаки нелинейности магнитной индукции, что указывает на нелинейность кривой намагничивания.

Основные ограничения катушек с сердечником связаны с потерями в магнитном материале. При токе 5 А плотность потерь в объёме с сердечником выше на 32%. При токе 15 А разница становится ещё больше. Потери вызываются гистерезисом и вихревыми токами в рассматриваемом магнитном излучателе, которые возникают из-за нелинейных характеристик ферромагнетика и эффектов насыщения. Когда индукция достигает определённого уровня, сигнал искажается, а тепловые потери значительно увеличиваются.

Поэтому правильный выбор материала сердечника, его геометрии и режима работы всегда ограничен допустимым уровнем потерь, максимальной допустимой магнитной индукцией, частотным диапазоном работы и допустимыми тепловыми потерями согласно техническому заданию, техническим условиям или другим документом.

В данных исследованиях было проведено комплексное изучение цилиндрических катушек индуктивности с ферромагнитным сердечником или воздушным в диапазоне токов 5–15 А с помощью программного обеспечения COMSOL Multiphysics модуля AC/DC и получены количественные характеристики магнитной индукции, плотности тока и объёмных электромагнитных потерь для обоих типов конструкций. Наличие сердечника обеспечивает усиление магнитного поля на 30–35% при задающем токе 5–15 А, что делает такие катушки эффективными для компактных устройств, где отсутствует возможность увеличения геометрических параметров катушек.

Практическая значимость работы заключается в том, что был продемонстрирован процесс анализа магнитных излучателей, что позволило сделать заключение о выборе между катушкой с ферромагнитным сердечником и без сердечника в пользу одного из них на основе компромисса между необходимой эффективностью магнитного поля, допустимыми тепловыми потерями и требованиями к линейности магнитных характеристик. Следует учитывать, что применение цифровых технологий на основе программы COMSOL Multiphysics позволило максимально ускорить процесс комплексного анализа магнитного излучателя цилиндрической намотки на выходные параметры магнитного поля, так как не потребовалось разрабатывать и собирать прототипы рассматриваемых магнитных излучателей и, впоследствии, проводить длительные измерения, в том числе с учетом выполнения требования к наличию поверенного измерительного оборудования. Полученные результаты в ходе проведенного исследования могут быть использованы для оптимизации конструкции применяемых в медицинских устройствах в магнитотерапии катушек с учётом нелинейных свойств ферромагнетиков и требований к выходному параметру магнитной индукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Максимов А.В., Кирьянова В.В. Магнитная терапия в клинической практике // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2019. - Т. 18. - №6. - С. 412-426. doi: 10.17816/1681-3456-2019-18-6-412-426.
2. COMSOL Multiphysics [Электронный ресурс]: User's Guide / COMSOL AB. Stockholm : COMSOL AB, 2020. URL: https://blogs.ethz.ch/ps_comsol/files/2020/05/COMSOL_MultiphysicsUsersGuide.pdf (дата обращения: 03.05.2026).
3. Курушин А.А. COMSOL Multiphysics : моделирование физических процессов : учеб. пособие [Электронный ресурс]. URL: https://kurushin.ucoz.ru/ld/0/36_COMSOL_1.pdf (дата обращения: 03.05.2026).
4. Классификация магнитных материалов по магнитным свойствам [Электронный ресурс] // Ferrite.ru. URL: https://ferrite.ru/articles/klassifikatsiya_magnitnykh_materialov_po_magnitnym_svoystvam.php (дата обращения: 04.05.2026).
5. Костин Д.В., Жуков С.Ю., Самборук А.Р. Классификация магнитотвердых материалов и их использование в МИМ-технологии // Современные материалы, техника и технологии. - 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-magnitotverdyh-materialov-i-ih-ispolzovanie-v-mim-tehnologii> (дата обращения: 04.05.2026).
6. Skin and Proximity Losses as Key Impact Factors of Transformer and Inductor Winding Losses [Электронный ресурс] // Passive Components Blog. 2023 (или 2025 по некоторым индексациям). URL: <https://passive-components.eu/skin-and-proximity-losses-as-key-impact-factors-of-transformer-and-inductor-winding-losses/> (дата обращения: 04.05.2026).
7. Иванов, Д. В. Избранные вопросы магнитотерапии (краткий обзор литературы) / Д. В. Иванов, С. В. Токарева // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2021. – Т. 15, № 4. – С. 94-102. – DOI 10.24412/2075-4094-2021-4-3-4.
8. Улащик, В. С. Магнитотерапия: современные представления о механизмах действия магнитных полей на организм / В. С. Улащик // Здоровоохранение (Минск). – 2015. – № 11. – С. 21-29.
9. Ермаков А.Ф., Бункин А.Ю., Михалева О.В. Изучение свойств ферромагнетика в температурном интервале : методические указания к лабораторной работе №19 по курсу «Физика». Екатеринбург: УрФУ, 2018. 25 с. URL: https://kf-info.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_62_6389/pdf/new/19.pdf (дата обращения: 21.05.2026).